

CZU 349.2:347.763

DOI 10.5281/zenodo.6641566

**STUDIU CU PRIVIRE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL
DE MUNCĂ CU CONDUCĂTORII AUTO DE TRANSPORT RUTIER
DE MĂRFURI – COD COR 833201**

Nicolae ROȘ,
doctor în drept

Minodora-Roxana ILIEȘ,
studentă

Principalele motive pentru care am considerat tema aceasta cel puțin interesantă, țin de modificările legislației în contractul individual de muncă al unui conducător auto de transport rutier de mărfuri. Și asta deoarece pachetul de mobilitate împreună cu legislația conexasă este de o noutate absolută, aducând modificări destul de importante care schimbă regulile jocului în transporturi. Mai mult decât atât, este vorba de o legislație foarte complexă, adaptată nevoilor specifice transportatorilor. Nu în ultimul rând trebuie să menționăm impactul emoțional puternic pe care l-au avut evenimentele desfășurate în contextul contactului cu autoritățile fiscale din România, care au demonstrat o abordare destul de agresivă față de transportatori.

De asemenea vom vorbi de creșteri semnificative cu privire la indemnizațiile ce trebuie acordate conducătorilor auto, de costuri din perspectiva RCA-ului, din perspectiva prețului ridicat la combustibil – subiecte extrem de importante din domeniul industriei transporturilor.

Cuvinte-cheie: pachet de mobilitate, transport, șofer de transport rutier, detașare transfrontalieră, cabotaj.

**STUDY REGARDING THE CONCLUSION OF THE INDIVIDUAL EMPLOYMENT
CONTRACT OF DRIVERS CAR ROAD TRANSPORT OF GOODS – COR CODE
833201**

Nicolae ROȘ,
PhD

Minodora-Roxana ILIEȘ,
student

The main reasons why I found this topic at least interesting are regarding the changes in the legislation in the individual employment contract of a road haulage driver, due to:

The mobility package together with the related legislation is an absolute novelty, bringing quite important changes that change the rules of the game in transport. Moreover, we are talking about very complex legislation that is adapted to the specific needs of carriers and last but not least, I have to mention the strong emotional impact that it had, in a context that created some emotions, not to mention we speak here and why it has happened in recent years from the perspective of the Romanian tax authorities, who have had a rather aggressive approach to carriers through all the controls that have taken place, all this has taken place in a dynamic context which has cer-

tainly added difficulties in this area as well.

We can talk about, significant increases, first of all regarding the indemnities to be granted to drivers, of costs from the perspective of RCA, from the perspective of fuel, so that the transport industry thus becoming one of great interest and strongly influenced lately.

Keyword: mobility package, transport, road transport driver, cross-border detachment, cabotage

Introducere. Potrivit definiției date de Dicționarul Explicativ al Limbii Române [5, p.1058], *șofer* auto este „acea persoană care conduce un autovehicul sau autobus”.

Ordonanța nr. 17 din 24 ianuarie 2002, privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale, în art. 2 la lit. a) prevede pentru conducătorul auto următoarea definiție: „orice persoană care conduce vehiculul, chiar și pentru o scurtă perioadă, sau care se află la bordul vehiculului cu scopul de a-l conduce atunci când este nevoie”.

Conform art. 3 alin 1 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr.38/2008 [3] prin „salariat sau lucrător mobil se înțelege orice angajat al unei întreprinderi care efectuează transporturi rutiere publice și/sau în cont propriu și face parte din personalul implicat efectiv în operațiuni de transport rutier”.

Prin timp de muncă al lucrătorului mobil se înțelege „perioada de la începutul până la sfârșitul timpului de lucru, în cursul căreia lucrătorul mobil se află la postul său de lucru, la dispoziția angajatorului și în exercițiul funcțiilor sau activităților sale, adică perioada dedicată tuturor activităților de transport rutier. Aceste activități sunt, cu precădere, următoarele: cea primordială fiind bineînțeles conducerea autovehiculului; încărcarea și descărcarea mărfurilor; curățenia și întreținerea tehnică, precum și toate celelalte activități vizând asigurarea siguranței vehiculului, a încărcăturii sale și

a pasagerilor sau îndeplinirea obligațiilor legale ori de reglementare direct legate de operațiunea de transport aflată în desfășurare, inclusiv supravegherea încărcării și descărcării, formalitățile administrative legate de poliție, vamă, serviciul de imigrare etc.”.

Detășarea salariaților este inițial prevăzută în art. 45 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii și reprezintă „actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziția angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepțional, prin detașare se poate modifica și felul muncii, dar numai cu consimțământul scris al salariatului”. Însă odată cu intrarea în vigoare, în luna februarie a acestui an, a pachetului de mobilitate îndelung dezbătut prin Legea nr.16/2017 privind detașarea transnațională, conform Ordonanței Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transportului rutier, a apărut și o a doua modalitate de detașare, de largă răspândire.

În cadrul fixat pentru această discuție, transportatorul este o întreprindere stabilită pe teritoriul României, în sensul art. 3 lit. b) din Legea nr. 16/2017, care, în cadrul prestării de servicii transnaționale, detașează pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, sau pe teritoriul Confederației Elvețiene salariați cu care are stabilite raporturi de muncă. Noțiunea de detașare este utilizată, în sensul atribuit de reglementările Uniunii Europene, pen-

tru a desemna „operațiunea juridică prin care se prestează munca transnațională în favoarea unui terț”. Astfel, în cadrul legal anterior menționat, „salariatului care prestează muncă transnațională în favoarea unui terț îi sunt recunoscute toate drepturile specifice, inclusiv dreptul de a i se plăti indemnizația specifică detașării transnaționale, conform art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 16/2017, pe lângă salariul convenit prin contract și cheltuielile generate de detașare (transport, cazare, masă), conform art. 2 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 16/2017”.

Conținutul de bază. Este important de menționat că pe perioada muncii prestate în străinătate, angajații rămân în subordinea și sub coordonarea societății din România, prestând munca în executarea lucrărilor sau *îndeplinirea* serviciilor asumate de către societăți din România prin intermediul contractelor încheiate cu diverși parteneri interni sau externi, lucrări sau servicii pentru care locul prestării se află în afara teritoriului României.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în cauzele conexe C-307/09, C-308/09 și C-309/09, Vicoplus [4] și alții, a stabilit că în sensul art. 1 alin. (3) lit. (c) din Directiva 96/71 (și deci implicit în sensul Legii nr. 16/2017) „detașarea de lucrători este o prestare de servicii furnizată în schimbul unei remunerații pentru care lucrătorul detașat rămâne în serviciul întreprinderii prestatoare, fără ca vreun contract de muncă să fi fost încheiat cu întreprinderea utilizatoare. Ea se caracterizează prin împrejurarea că deplasarea lucrătorului în statul membru gazdă constituie obiectul însuși al prestării de servicii efectuate de întreprinderea prestatoare și că acest lucrător îndeplinește sarcinile sub supravegherea și conducerea întreprinderii utilizatoare”.

Prevederile care sunt reglementate pot fi, din punctul nostru de vedere, clasifi-

cate în trei categorii principale. Prima dintre ele se referă la reguli și condiții specifice privind accesul la piața de transport rutier și de marfă, precum și la profesie. Se aplică acest nou set de reguli din doi pași: primul, începând cu 21 februarie 2022, așadar deja în vigoare, iar cel privind licențierea vehiculelor din mai 2022. Dacă este să amintim principalele implicații majore care țin de aceste noi reguli, trebuie, cu siguranță, să amintim o regulă complet nouă introdusă prin Regulamentul european nr. 1055, și anume aceea de întoarcere obligatorie a camioanelor în țara de stabilire la fiecare 8 săptămâni. Aici există niște reguli noi care încearcă să dea mai multă substanță economică sediului și legăturii transportatorilor cu un sediu bine stabilit.

Următorul palier de reguli se referă la timpii de conducere și odihnă. Amintim aici de Regulamentul european 1054/2022 care modifică regulamente existente. Aici avem două implicații majore cu privire la șoferi, și anume întoarcerea obligatorie a lor acasă la fiecare patru săptămâni și interzicerea petrecerii orelor minime de odihnă săptămânală în cabina camionului. Aceste reguli sunt deja în vigoare începând cu august 2020. Regula nouă se referă la înregistrarea manuală a simbolului țării după trecerea frontierei, regulă valabilă și relevantă odată cu introducerea directivei detașării. În ceea ce privește cel de-al treilea palier de reguli, acesta se referă la detașarea lucrătorilor din transporturile rutiere. Este Directiva 1057, care prevede reguli noi aplicabile exclusiv șoferilor din transporturile internaționale.

Din perspectiva dreptului european aplicabil, detașarea este similară ca regim juridic cu delegarea din dreptul românesc. Salariatul detașat, conform art. 2 lit.c din Legea nr.16/2017 [1], este „persoana care desfășoară o activitate salariată într-un stat membru, pentru un angajator care își

desfășoară în mod obișnuit activitățile în acest stat membru și care este detașata de angajatorul respectiv în alt stat membru pentru a lucra pentru angajator”. Salariatul continuă să fie supus legislației primului stat membru, cu condiția ca durata previzibilă a activității să nu depășească 24 de luni și să nu fi fost trimis să înlocuiască o altă persoană.

În ceea ce privește detașarea transnațională, există însă și o perspectivă pozitivă în ceea ce privește pachetul de mobilitate, având în vedere aici Directiva 1057/2020, menită să clarifice situațiile în care conducătorii auto ce efectuează operațiuni de transport internațional ar trebui să fie considerați detașați, respectiv situațiile în care nu ar trebui să fie detașați. Directiva cu clarificările pe care le aduce din această perspectivă este binevenită, pentru că au existat confuzii majore, și cred că încă există, cu privire la situațiile în care salariații detașați erau delegați sau folosiți ca salariați mobili. Confuzia aceasta a existat pentru că avem o triplă noțiune de detașare reglementată atât de Legea 16/2017 și de Directiva privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, cât și prin prevederea Codului Muncii. În cazul detașării sau delegării, plecând de la prevederile din Codul Muncii, s-a întâmplat deseori ca organele fiscale să aprecieze că șoferii camioanelor aflați în efectuarea de operațiuni transnaționale nu sunt nici delegați, nici detașați, pentru că, în cazul lor, nu are loc o schimbare temporară a locului de muncă. Premisa de la care plecau inspectorii fiscali era aceea că, pentru a putea fi delegat sau detașat, respectivii salariați ar trebui să aibă un loc de muncă fix, permanent în România. Or, lucrul acesta, în cazul conducătorilor auto, evident că este imposibil.

Astfel că Directiva 2020/1057 pentru stabilirea unor norme specifice privind

detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier, în primul ei articol stabilește că ne vom afla în situația detașării transnaționale doar în două situații, și anume în cazul unor operațiuni de transport intracomunitar și a unor operațiuni de cabotaj.

Cabotajul este definit în art. 2, pct. 6 Regulamentul (Ce) Nr. 1072/2009 al Parlamentului și al Consiliului European, privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ca și „transport național contra cost în numele unui terț efectuat temporar într-un stat membru gazdă, în conformitate cu prezentul regulament”. În timp ce transportul intracomunitar este definit ca „operațiune de transport efectuată între două state membre sau între un stat membru și o țară terță, niciunul dintre acestea nefiind țara de stabilire a operatorului care efectuează această operațiune”.

Tranzitarea statelor membre fără a desfășura o activitate de încărcare-descărcare nu reprezintă detașare. Asta nu înseamnă că pe parcursul tranzitării sau tranzitând un stat membru către statul de destinație, conducătorul auto respectiv nu se poate opri pentru chestiuni care țin de igienă sau pentru a lua masa și așa mai departe. Acestea nu sunt considerate elemente care să transforme sau care să califice transportul respectiv într-o situație de detașare.

În Legea 16/2017 [1], cea care transpune legislația europeană în legislația națională, cu privire la detașarea salariaților în contextul prestării de servicii transnaționale, prevede la art. 9 că în situația în care „salariații nu pot fi încadrați în una din situațiile de detașare, salariaților operatorului de transport care efectuează servicii de transport tranzacțional care nu pot fi încadrați în una din situațiile de detașare prevăzute de lege ar trebui să li se aplice dispozițiile din legislația internă, din

Codul Muncii cu privire la delegare”. Astfel, salariații care nu pot fi considerați detașați, vor fi considerați, în lumina acestui text de lege, ca fiind delegați din perspectiva legislației din România.

O primă obligație a angajatorului, odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi naționale, este aceea de a transmite, prin intermediul interfeței publice conectate la IMI [9], o declarație de detașare autorităților naționale competente ale unui stat membru în care este detașat conducătorul auto, atât cel târziu la data de începere a detașării, prin intermediul unui formular standard, cât și după terminarea perioadei de detașare. La solicitarea directă a autorităților competente ale statelor membre în care a avut loc detașarea, angajatorul va pune la dispoziție, în format electronic, un set de acte care să facă dovada atât a raportului de muncă între angajator și conducătorul auto, cât și pentru a dovedi existența transportului pentru care a fost transmisă detașarea.

Anterior dispunerii detașării transnaționale, angajatorul român va întocmi un act adițional la contractul individual de muncă al salariatului ce urmează să fie detașat privind exercitarea temporară a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor sale de serviciu în afara locului de muncă, în cadrul unor servicii cu caracter transnațional. Acest act va conține durata detașării, moneda în care vor fi plătite drepturile salariale și modalitatea de plată, condițiile de climă, dispoziții principale privind legislația muncii din țara unde s-a dispus detașarea, obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viața, libertatea sau siguranța personală și condițiile de repatriere a salariatului român. De asemenea, salariatul român va beneficia de cel puțin nivelul minim de reglementare din țara respectivă și, în cazul în care există lucrători comparabili la angajatorul străin

(adică lucrători care dețin aceeași poziție ca și salariatul român detașat), de dreptul acestora cu privire la: perioadele maxime de lucru / minime de odihnă; durata concediilor anuale plătite; salariul; tratamentul orelor suplimentare; sănătatea și securitatea în muncă; egalitatea de tratament între bărbați și femei; orice alte dispoziții în materie de discriminare.

O modificare importantă este legată de remunerația minimă. Legislația, astfel cum a fost modificată ca urmare a implementării Pachetului de mobilitate, a modificat prevederea relevantă din Legea de 16/2017, astfel nu se mai face referire la salariul minim, așa cum era anterior prevăzut de lege, ci se face referire la remunerația minimă aplicabilă în statul de detașare. Diferența asta este iarăși menită să clarifice cumva lucrurile și să aducă mai multă lumină, inclusiv în cadrul unor viitoare controale asupra implicațiilor fiscale. Salariul minim va rămâne cel garantat în plată la nivel național, iar remunerația minimă este o noțiune mai largă, care include pe lângă salariul minim și alte elemente, inclusiv indemnizația de delegare și detașare. Din punctul nostru de vedere, faptul că indemnizația de delegare este inclusă în remunerația minimă nu înseamnă că indemnizația de delegare ar trebui să urmeze tratamentul fiscal aplicabil veniturilor de natură salariale, așa cum prevede și art.76 alin 4 pct. o din Codul Fiscal¹, deoarece indemnizația de delegare este acor-

¹„sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activități dependente desfășurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, inclusiv din activități dependente desfășurate la bordul navelor și aeronavelor operate în trafic internațional. Fac excepție veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, care sunt impozabile în România numai în situația în care România are drept de impunere”.

dată salariatului, în primul rând pentru a acoperi, într-o oarecare măsură, disconfortul pe care acesta îl suportă în urma delegării, cum ar fi chestiunile care țin de durata deplasării, moneda în care îi vor fi plătite drepturile salariale, modalitățile de plată și, dacă este cazul, condițiile de climă sau chestiuni care țin de obiceiurile locurilor în care urmează să fie detașați salariații și care ar fi de natură să le pună viața în pericol sau de care ar trebui să țină cont pentru a evita neplăceri de genul ăsta. În această situație sunt incidente dispozițiile Codului muncii, conform art. 2 lit. b care precizează că „dispozițiile cuprinse în cod se aplică cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă și care prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepția cazului în care legislația statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă”. Rezultă, deci, că pentru detașările pe teritoriul statelor din afara UE se aplică tot dispozițiile Codului muncii privind detașarea. Art. 2 lit. b) din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, care se referă la contractul individual de muncă având ca element de extraneitate locul muncii, conține „două derogări de la dispozițiile art. 73, art. 101 și art. 102 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat. Astfel, pe de o parte dispozițiile Codului muncii nu permit părților contractului individual de muncă alegerea legii aplicabile (*lex voluntatis*), iar pe de altă parte, nu este aplicabilă nici legea locului executării contractului (*lex loci executionis*). Soluția adoptată de Legea nr.53/2003-Codul Muncii diferă de soluția instituită de Convenția de la Roma din 1980 referitoare la legea aplicabilă obligațiilor contractuale, care permite părților să aleagă legea aplicabilă, fără însă ca această soluție să înlăture incidența dispozițiilor imperati-

ve de protecție pentru salariat, conținute în legea care ar fi fost incidentă în absența alegerii legii aplicabile. Având în vedere că, în conformitate cu anexa 3 la Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, dispozițiile Convenției de la Roma vor deveni aplicabile pe teritoriul României, rezultă că începând cu data aderării României la Uniunea Europeană prevederile derogatorii din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, menționate mai sus, vor fi implicit abrogate” [7, p.7-8].

O ultimă situație de expus este aceea că în cazul în care „un anumit conducător auto ar petrece în afara țării mai mult de 183 de zile, România pierde dreptul de impunere a veniturilor salariale, statul român nemaifiind îndreptățit să colecteze impozitul pe veniturile din salarii”. Acestea fiind spuse, exact cum ziceam, tratamentul fiscal aplicabil indemnizațiilor de deplasare a suferit modificări importante odată cu intrarea în vigoare a legii amnistiei fiscale care, așa cum știm, are două părți: partea care se referă pentru trecut și care rezolvă problemele pe care transportatorii le-au avut cu ANAF prin anularea deciziilor de impunere aferente; și a doua parte, care, în același timp, încearcă să aducă o claritate mai mare pentru situația viitoare. Legea 72/2022 [2] modifică tratamentul fiscal aplicabil indemnizațiilor de deplasare în primul prin includerea în cadrul aceluiași reguli, aceluiași tratament, a tuturor tipurilor de indemnizații de deplasare care se pot acorda, indemnizații de delegare pe Codul Muncii al României, indemnizații de detașare pe Codul muncii românesc, indemnizația specifică detașării transnaționale pe directivă și Legea 16/2017. Toate aceste tipuri de venituri, deși incluse în veniturile salariale, beneficiază de un tratament fiscal diferit, în sensul că sunt neimpozabile în limita unui plafon. Plafonul legal stabilit pentru indemnizație pe teritoriul României „să nu

depășească pragul de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărârea Guvernului pentru personalul *autorității și instituțiilor publice*".

Ca și o concluzie generală, în urma modificărilor aduse prin Directivele menționate mai sus, care vor avea aplicabilitate la nivel național și internațional, în contextul prestării de servicii transnaționale, acestea nu se vor suprapune nici ca instituție, nici în calitate de concept, cu delegarea sau cu detașarea din Codul Muncii. Este o formă *sui generis* de detașare. După părerea mea, poate că ar fi fost mai bine să se găsească un alt termen prin care să fie identificată exact, altul decât detașarea, pentru a elimina cu totul confuzia. Detașarea pe directivă reprezintă „gradul de legătură cu teritoriul statului membru gazdă, respectiv existența unor legături suficiente între conducătorul auto și serviciul prestat și teritoriul unui stat membru gazdă, spre deosebire de conceptul de delegare, detașare din Codul muncii, care poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an, aceasta putând fi în mod excepțional prelungită, pentru motive obiective ce impun prezența salariatului la angajatorul la care s-a dispus detașarea, cu acordul părților, din 6 în 6 luni”, care avea criteriul relația de subordonare existentă între angajator și salariat, respectiv angajatorul către care se făcea delegarea sau detașarea și salariatul respectiv.

Potrivit art. 28 lit. b din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, „în cazul detașării este obligatorie prezentarea unui certificat medical care constată că salariatul este apt

pentru prestarea muncii respective, sub sancțiunea nulității contractului de muncă”, precum și a faptului că „în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică, constituie contravenție [8, p.338] neluarea de către angajator a măsurilor privind programarea salariaților la controlul medical periodic conform reglementărilor legale și neurmărirea efectuării integrale a acestuia, precum și neprezentarea salariaților pentru examenele medicale periodice”.

Salariatul poate refuza detașarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepțional pentru motive personale temeinice. Fapta salariatului de a refuza nejustificat detașarea constituie abatere disciplinară și se sancționează ca atare, însă poate fi constatată nulitatea detașării în următoarea situație: „*în cazul încălcării dispozițiilor legale* privitoare la detașare intervine sancțiunea nulității, care poate fi totală sau parțială. Astfel, va fi incidentă nulitatea totală [6, p.169] atunci când detașarea nu poate fi adusă la îndeplinire, cum ar fi cazul în care funcția în care ar urma să fie încadrat salariatul detașat nu corespunde pregătirii profesionale a salariatului sau cazul în care detașarea nu este expresia unui interes real al serviciului”. Va opera „nulitatea parțială [6, p.169] *când detașarea poate fi îndeplinită după aplicarea sancțiunii, cum ar fi cazul în care s-a dispus detașarea pentru o perioadă mai mare decât cea maxim legal admisă*”.

Referințe bibliografice:

1. Legea nr.16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.196 din 21 martie 2017;
2. Legea 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea

- unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr.315 din 31 martie 2022;
3. Hotărârea Guvernului nr.38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier (actualizată până la data de 12 ianuarie 2012) emitenț Guvernul României, publicată în Monitorul Oficial al României nr.49 din 22 ianuarie 2008;
 4. Curtea de Justiție a Uniunii Europene, hotărârea din 10 februarie 2011, Vicolplus SC PUH (C-307/09), BAM Vermeer Contracting sp. zoo (C-308/09) și Olbek Industrial Services sp. zoo (C-309/09) vs. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ECLI:EU:C:2011:64;
 5. Coteanu Ioan (acad.), Seche Luiza și Seche Mircea, Dicționarul Explicativ al Limbii Române, Ediția a II-a, București, Editura Universul Enciclopedic, 1998;
 6. Marius-Cătălin Preduț, Codul muncii comentat, București, Editura Universul Juridic, 2019;
 7. Ștefănescu Ioan Traian, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.65/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.53/2003 – Legea nr.53/2003 – Codul Muncii – comentată. În: Revista română de dreptul muncii nr.3/2005;
 8. Ștefănescu Ioan Traian, Tratat de dreptul muncii, București, Editura Wolker Kluwer, 2000;
 9. Sistemul de informare al pieței interne. Poate fi accesat la următorul link: https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_ro.htm, vizualizat la 12.05.2022.

DESPRE AUTORI

Minodora-Roxana ILIEȘ,
*studentă în anul IV la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”,
Facultatea de Drept din Cluj Napoca,
România
email: dorailies10@gmail.com*

Nicolae ROȘ,
*doctor în drept,
lector universitar la Universitatea Creștină
„Dimitrie Cantemir”,
Facultatea de Drept din Cluj Napoca, România,
avocat
email: nicuros74@yahoo.com*